

TO'QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANA TURINI TANLASH

Boboyeva Gulmira Sodikovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti,
v.v.b. dotsent

g.boboyeva@samdaqu.edu.uz.

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti,
katta o'qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Annotasiya: To'qimachilik, oziq-ovqat va kimyo sanoatida qayta ishlash jarayonlarida Baromembranalaridan foydalanish imkoniyati o'rganilmoqda. Yakuniy mahsulotning tegishli ulushini olish uchun BM ning tasvirlari va hisoblari keltirilgan. Baromembran jarayonlarining texnologik ko'rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqilmoqda.

Annotation: The possibility of using cascades of BM processes with recycling in the textile, food and chemical industries is investigated. Schemes and calculations of cascades for obtaining the appropriate concentrations of the final product are presented. A scheme for calculating and optimizing the technological parameters of baromembrane processes has been developed.

Kalit so'zlar: ultrafiltrasiya, nanofiltrasiya, makromolekula, membrana, filtr, mikroorganizm, sirti faol moddalar, to'qimachilik sanoat, organik va mineral (ultrafiltration, nanofiltration, membrane, filter, macromolecule, microorganism, surfactants, textile industry, organic and mineral).

Dunyoda aholi ehtiyojlari uchun har xil turdagi sanoat korxonalari, qishloq xo'jaligi va chorvachilik majmualarining rivojlanishi natijasida atrof-muhit ifloslanishi tabora kundan- kunga oshib bormoqda, shu nuqtai nazardan korxonalar va tashkilotlardan hosil bo'ladigan oqova suvlarga ishlov berish inshootlari, qurilmalari va ixcham qurilmalarini yaratish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shuning uchun mutaxassislar oldiga qo'yilgan masalalardan biri kam chiqindili, ixcham, qimmat bo'lmagan qurilma va inshootlarni ishlab chiqish va yaratishdir.

Ayrim turdagi sanoat korxonalari katta miqdorda suv talab qilishi natijasida suvdan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish, atrof muhit ifloslanishining

oldini olish maqsadida, zanjirli tizimni yaratish muhimdir. Yer osti suvlari asosan ishlab chiqarish maqsadlari uchun yaroqli bo'lishiga qaramasdan, yetarli darajada deb bo'lmaydi, chunki ayrim sanoat korxonalari uchun ishlab chiqarishdagi talablarga javob bermasligi sababli yer osti, tabiiy va oqova suvlariga ishlov berish talab etiladi. Natijada har xil turdagi inshoot, qurilma va ixcham qurilmalarni yaratish va fizik-kimyoviy usullarda, turli xil kimyoviy moddalar yordamida, kaogulyant va flokulyantlar bilan suvlarga ishlov berish kerakli adabiyotlarda keltirilgan [6.7.8.10.12.15.16.17.18.19.20].

Sanoat korxonalarining talabi darajasidagi suvlarni yetkazib berishda ishlov beriladigan suvlardan hosil bo'ladigan cho'kmalarni (shlamlarni) ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalashda ishlatish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz va yaxshi natijalar berib kelmoqda. Buning natijalari adabiyotlarda batafsil keltirib o'tilgan [7.9.11.13.14].

Tadqiqotlar bir nechta obyektlarda har xil turdagi membranalar va har xil bo'yoqlar, tuzlar, og'ir metallar, yuvuvchi eritmalar va organik birikmalarda olib borildi. Bu laboratoriya sharoitida 100 soatlik ish davomida 0,05 dan 1,5 MPa gacha bo'lgan bosimlarda aniqlandi. Tarkibini tahlil qilish elektron mikroskop yordamida amalga oshirildi va unumdorligi hamda qo'lay tanlangan membrananing mikroskopik va makroskopik qatlamining tuzilishiga bog'liqligini aniqladi. Viniliden ftorid va tetraflorid sopolimer, polivinilxlorid, polisulfonamid, florolon, poliamid asosida sellyuloza asetat, gidratsellyulozadan tayyorlangan anizotrop, polimer, zichlaydigan quvurli va listli membranalar va ishlab chiqarish amaliyotida dasturiy ta'minoti ishlatib ko'rildi [1.2.3.4.5].

Tahliliy natijalarda ta'kidlanganidek, kam chiqindili texnologiyalarni yaratishga sanoat oqova suvlari tozalashning istiqbolli yo'nalishiga MF, UV, NF usullari kiradi. Hozirgi kunda an'anaviy usullarga nisbatan ixcham, arzon va ishlatish uchun qulay bo'lgan suvni tozalashning yangi istiqbolli usullarini izlashga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Yuqoridagi bu uchala jarayon ham uskuna tuzilishi, tozalash mexanizmi o'xshash va membrana materialiga egadir. NF qurilmalari ishlatilish vaqtida membrana yuzasida ish jarayonida to'plangan cho'kmalar (suvdan tutib qolingani aralashmalar), shuningdek teskari osmosdan kimyoviy yuvish (ya'ni reagentlar yordamida) yordamida ketkaziladi. Texnologik rejada, ultrafiltrasiya qurilmalari nanofiltrasiya qurilmalaridan tubdan farq qiladi. Shunday qilib, ultrafiltrasiyalı membranalar ishlatilish vaqtida membrana yuzasidan iflosliklarni olib tashlash MF filtrlaridagi kabi teskari oqim bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun ba'zi holatlarda MF, UV reaktivlarsiz yetarlicha istiqbollidir [1.2].

Membranalarning selektivligi, o'tkazuvchanligi va g'avokligini aniqlash, shuningdek, suvli eritmadagi (turbidimetrlil usul) molekullarning yorug'lik tarqalishi asosida oqova suvdagi bo'yoqlar, tuzlar, PVA, sirti faol moddalar, TVV, akrilli dispersiya va metall ionlarining ulushini aniqlash uchun standart usullardan (turbidimetrlil usul) foydalaniladi. Metall ionlarini ajratish uchun umumiy hosil qilish usuli ultrafiltratsiya va MF, UF, NA hamda membranasiz ajratish usullarini umumlash o'rganildi [1.2.4.5].

To'qimachilik, kimyo, oziq-ovqat sanoati oqova suvlarini tozalashda MF, UF, NF ning turli kesimli texnologiyasining samaradorligini baholash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Membranalar turini tanlash, ularning tanlangan muhitga nisbatan selektivligi va o'tkazuvchanligini hisobga olgan holda mahalliy holatda amalga oshiriladi.

Jadval – 1 dan ko'rinadiki, olingan bog'liqliklar shuni anglatadiki, bosim 0,3 MPa dan oshganda membranalarning o'tkazuvchanligi amalda doimiy bo'lib qoladi. Ushbu membranalar chegara qatlamida, polimer zarrachalari to'planishidan ma'lumki, u esa membrana yuzasiga suvning tarqalishini qiyinlashtiradi [1.2].

Jadval – 1 da bosimning membrana turiga ta'siri ko'rsatilgan bo'lib u 0,25.....0,30 MPa bosim qiymatida eng katta qiymatga erishadi. Bosimning yanada oshishi selektivlikning pasayishga olib keladi, bu membrana ustidagi oqim turbulentligining oshishi bilan izohlanadi, bu esa akrilatlarining membrana orqali qo'shimcha o'tishiga olib keladi [1.4].

Membrana o'tkazuvchanligining Re mezoni bilan tavsiflangan gidrodinamik sharoitlarga bog'liqligi keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, membranalarning o'tkazuvchanligi kichik Re qiymatlarida sezilarli darajada o'zgaradi, $Re=30...40 \cdot 10^5$ ga yetganda, membranalarning o'tkazuvchanligi maksimal qiymatga erishiladi va membrana ustidagi oqim tezligining yanada oshishi bilan u doimiy bo'lib qoladi. Buni membrananing chegara qatlamidagi poliakrilatlar ulushini tenglashtirish bilan izohlanadi [1.2.5].

Sanoat oqova suvlarini ajratishda ishchi bosimning membranalar turi va o'tkazuvchanligiga ta'siri

T/p	P, MPa	PSA-1	F-1	UPM-50	PSA-1	F-1	UPM-50	UPM-100
		φ, %	φ, %	φ, %	G, $l^*(m^2*soat)^{-1}$	G, $l^*(m^2*soat)^{-1}$	G, $l^*(m^2*soat)^{-1}$	G, $l^*(m^2*soat)^{-1}$

1	0,05				57,90	55,93	54,02	51,92
2	0,1	98,0	84,01	88,0				
3	0,2				90,18	80,0	75,03	68,01
4	0,4	96,09	80,09	87,6	97,14	90,0	85,02	77,91
5	0,6				98,22	93,78	88,99	82,05
6	0,8	94,01	76,05	87,04	97,68	95,78	86,94	81,05
7	1,0				97,10	94,87	82,05	80,0
8	1,2	92,0	76,08	82,02				
9	1,6	90,0	78,06	76,05				

Bundan tashqari, taqdim etilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, PSA-1 membranasi akrilli dispersiyalarini ajratish uchun ko'proq mos keladi. Ularning solishtirma unumdorligi 97 foiz tanlanganlik bilan bog'liq holda $120 \dots 140 l \cdot (m^2 \cdot soat)^{-1}$ qiymatgacha yetadi, xuddi shu tanlanganlik bilan F-1 membranalarining o'tkazuvchanlik qiymatidan 24 foizga oshadi. Sintetikdan iborat vositalarni eritishdan keyingi ishlov berishgan yuvish suvlarini membranali ajratish, tozalash va ulushlash tasviri va texnologiyasi ishlab chiqildi [1.2.5].

Mavjud texnologiyadan foydalangan holda bo'shatish jarayonida, korxonada yuqori ifloslangan issiq yuvish suvlari ($XPK=10000 \text{ mg/l}$) chiqariladi va suv yo'qolishlari sodir bo'ldi [1.2.4].

Shunday qilib, atrof-muhitga katta zarar PVS – mato asoslarini tikishda yetkaziladi va issiq tozalangan suv, matolarni yuvishda ko'p marta ishlatilishi mumkin bo'lgan qimmatli birikmalar yo'qotiladi. Ushbu texnologiyani amalga oshirish uchun yuvish tarmog'i ishlatiladi, u tozalash jarayonini kuchaytirish va yuvish suvini yetkazib berish va chiqarish tasvirlarini o'zgartirish maqsadida modellashtirilgan. Yuvish suvining harorati $45 \text{ }^{\circ}\text{S}$ dan $80 \text{ }^{\circ}\text{S}$ gacha ko'tariladi. Bundan tashqari, birinchi idishning birinchi qismidagi eritma darajasi uchdan biriga kamaytiriladi va bug' kiruvchi matoga yetkazib beriladi. Shunday qilib, idishning birinchi qismida matoni bo'shatishdan oldin 3 – 4 soniya davomida bug'lash olib boriladi. Bu namlagichni ishlatmasdan matoni bo'shatish jarayonini kuchaytirishga, yuvish sarfini 3 – 4 barobar kamaytirishga va namlagichsiz ishlatilgan yuvish suvi olinadi, bu esa o'z navbatida reagentlar bilan ular keyingi ifloslanishga uchramaydi.

Adabiyotlarda sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash uchun ayrim tasvirlari, ya'ni ultrafiltratsiyali ajratish moslamasidan foydalangan holda yuvish suvlaridan bo'shatishlarni qayta tiklash bilan matoni bo'shatishning ana'naviy tasviri

keltirilgan. Uning ishlash jarayoniga mos ravishda, bo'shatish tarmog'idagi oqova suv idishlarda yig'iladi va nasos bilan ajratuvchi unsurlarga uzatiladi. Eritmani ajratish jarayonidan keyingi ulush asosiy idishga qaytariladi va filtrat yordamchi idishga qaytariladi yoki texnologik pardoqlash uskunasiga yuboriladi. Sintetik bo'shatgich bilan qoplangan mato yuviladi va ishlatilgan yuvish suvi membranali ajratishga yuboriladi va tozalangan suv (permeat) va qimmatbaholi birikmalar ishlab chiqarish sikliga qaytariladi [1.2.4].

Suv sarfini nazorat qilish bilan jarayon olib boriladi, ajratilgan eritma membrananing ustida 3 – 4 m/s tezlik bilan amalga oshiriladi, membranali filtrlarga yetkazib berishdan oldin ishlatilgan yuvish suvi flotasiya bilan tozalanadi. Matoni ishlov berish uchun yuvish idishidan iborat bo'lgan qurilmasi boshqariladigan rolik, siqish vallari, quvur tizimi va sirkulyasiyalovchi konturdan iborat. Tasvirga ko'ra, u ishlatilgan yuvish suvini flotasiyali tozalashda ishchi idishlar bilan ta'minlanadi. Idish kirish tarmog'i, pastki qismi teshikli gorizontal plastinka va yuqori qismi esa ko'pikni chiqarish moslamasidan iborat [1.2.4.5].

Ushbu yig'ish usuli tiklashda qo'llaniladigan texnologik imkoniyatlarini kengaytirishga, pardoqlash va tozalash uskunalari ishida eng yuqori samaradorlik va kuchlanishga erishishga olib keladi. Ko'pgina xorijiy kompaniyalarning pardoqlash uskunalari, mijozning talabiga binoan, suvni tozalash uskunalari bilan parallel ravishda o'rnatiladi. Suvni tozalash darajasi, ammo uning narxi ko'pincha pardoqlash uskunalari narxidan, shuningdek, egallaydigan maydon ham ancha yuqoridir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki har xil turdagi membranalar bilan oqova suvlarni tozalashda ishlatilishiga qaramasdan oqova suvlarni turiga bog'liq holda membranalarni tanlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. BM turidagi membranalarni nafaqat to'qimachilik sanoati ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalashda ishlatish mumkin, balkim boshqa turdagi ya'ni oziq-ovqat va kimyo sanoat korxonasi ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalashda ham ishlatish mumkin, hamda ulardagi oqova suvlarni qayta ishlash jarayonlarida BM laridan foydalanish imkoniyati o'rganilmoqda. Yakuniy mahsulotning tegishli ulushini olish uchun BM ning tasvir va hisoblari hamda Baromembrani jarayonining texnologik ko'rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников,

A.B.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.

2. Jo'rayev, O., Xushvaktov, B., & Norullayev, A. (2024). TO'QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANALARNI QO'LLASH. *Interpretation and researches*, (8 (30)).

3. Axmedova, F., Xushvaktov, B., & Mirzabekova, U. (2024). TO'QIMACHILIK SANOATI SUV ISTE'MOLINING YOPIQ ZANJIRLI TIZIMI. *Interpretation and researches*, (9 (31)).

4. Jo'rayev, O., Xushvaktov, B., & Artikboyev, X. (2024). TO'QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANALI TEXNOLOGIYANI DOLZARBLIGI. *Interpretation and researches*, (9 (31)).

5. Jo'rayev, O. J., Xushvaktov, B. O., & Norullayev, A. (2024). TO'QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*.

6. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).

7. Xushvaqto'v, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.

8. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).

9. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).

10. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).

11. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G'ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206.

12. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.

13. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
14. Xushvaqtoev, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHO‘KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
15. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA‘SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
16. СҮҮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.
17. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
18. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
19. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISH ZAVODINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
20. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.